

Bireyin Sosyalleşmesinde Ailenin Rolü

Ömer COŞKUN

Öğretmen, Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi
omercoskun2082@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-7995-2615

Makale Başvuru Tarihi : 17.12.2024

Makale Kabul Tarihi : 23.01.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.01.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.14782624

Ömer AYDIN

Öğretmen, Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi
mfarukaydin25@gmail.com
https://orcid.org/0009-0008-0085-1565

Özet

Toplum yaşamında birey, çeşitli sosyal kurumlarla etkileşim içerisinde. Bu kurumlar bireyi etkileyerek, sosyal hayatta kendine uygun bir konum edinmesine olanak sağlar. Bu bağlamda, bireyin toplumsal kimliğini ve yerini şekillendiren en önemli sosyal kurum aile olarak öne çıkmaktadır. Birey, dünyaya geldiği andan itibaren ilk olarak aile üyeleriyle karşılaşır ve onlarla etkileşim kurar. Bu durum, ailenin birey üzerindeki derin etkisini ve bireyin sosyal gelişimine yaptığı katkının önemini açıkça ortaya koymaktadır. Günümüzde aile-çocuk ilişkileri, bireyin sağlıklı bir kişilik geliştirmesi, toplumsal normlara uyum sağlaması ve benlik tasarımı gerçekleştirme açısından kritik bir öneme sahiptir. Çocuğun ihmal edilmemesi, aile tarafından olumlu bir şekilde yönlendirilmesi ve desteklenmesi, sosyal gelişim süreçleri üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu çalışma, aile-çocuk ilişkilerinin dinamiklerini, ailenin çocuğun sosyalleşmesindeki rolünü ve çocuğun gelişimsel süreçleri içerisindeki sosyalleşme aşamalarını disiplinlerarası bir yaklaşımla ele almaktadır. Eğitim sosyolojisi, eğitim psikolojisi, gelişim psikolojisi, aile sosyolojisi ve genel sosyoloji perspektiflerinden yararlanılarak konuya teorik bir çerçeve sunulmuştur.

Anahtar

Kelimeler:

Birey,

Aile,

Sosyalleşme,

Okul Programları

The Role Of The Family In An Individual' Socialization

Abstract

In social life, individuals engage with various social institutions, which influence them and enable them to establish a suitable position within society. Among these institutions, the family emerges as the most significant in shaping an individual's social identity and place within the community. From the moment a person is born, they first encounter family members and begin to interact with them. This highlights the profound impact of the family on individuals and underscores its critical contribution to their social development. Today, family-child relationships hold a central role in fostering a child's healthy personality development, adaptation to societal norms, and self-concept realization. It is essential that children are not neglected but instead are positively influenced and supported by their families, as this plays a decisive role in their social development processes. This reality underscores the importance of communication and interaction within family-child dynamics. This study examines the dynamics of family-child relationships, the role of the family in the socialization of children, and the stages of social development in a multidisciplinary framework. Theoretical perspectives from educational sociology, educational psychology, developmental psychology, family sociology, and general sociology are utilized to provide a comprehensive analysis of the topic.

Keywords:

Individual, Family,
Socialization, School
Programs,

1. KONU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

1.1. Sosyalleşme Nedir?

Her bireyin toplum içerisinde kendine özgü bir yeri ve rolü vardır. Birey, belli bir sosyalleşme sürecinden geçtikten sonra toplumun kendisinden beklediği rolünün gereklerini yerine getirmeye çalışır. Sosyalleşme süreci, birbiriyle ilişkili ve birbirini tamamlayan, kısa ve uzun süreli olmak üzere iki aşamadan oluşur. Doğumla başlayıp ,5-6 yaşlarına kadar devam eden sosyalleşme sürecine kısa, 5-6 yaşlarından itibaren başlayan ve çocuğun çeşitli sosyal kurumlar yoluyla kişilik kazanma sürecine de uzun süreli sosyalleşme süreci diyoruz (Armağan,1988:128-129). Gerçekten, bu iki oluşum sürecini birbirinden aynı düşünemeyiz. Kısa süreli olan sosyalleşme süreci uzun süreli sosyalleşme sürecinin temelini oluşturmaktadır. Kısaca; biri diğerini desteklemekte ve tamamlamaktadır. Sosyalleşmenin gerçekleşmesi için, bireyin doğumdan itibaren birçok evreden geçmesi gerekir. Bu evreler sürecinden geçen birey, kişilik kazanmak suretiyle sosyalleşir ve toplum içerisindeki yerini alır (Erkal ,1996:86-87). Sosyalleşme; bireyi, toplumun ve çeşitli grupların katılımcı bir üyesi haline getiren, değer, tutum ve davranışlarını sosyal normlara uygun olarak tarif edebilmesine olanak sağlayan, bir kültürlenme süreci olarak kabul edilebilir (Tolon,1991:230). Sosyalleşme süreci, bireyin toplumunun tipik bir üyesi haline gelmesini sağlarken, aynı zamanda kültürel normlara göre "insan" olarak kabul edilmesini de mümkün kılar. Bu nedenle, sosyalleşme yalnızca bireyi değil, toplumu da ilgilendiren bir olgudur. Sürecin bireysel boyutunda, bireyin içinde doğduğu toplumun kültürel değerlerini ve normlarını benimseyip içselleştirerek (Marshall, 1999:760; Edgar & Sedgwick, 2007: 337), o topluma uyumlu bir birey haline gelmesi gerçekleşir. Nitekim, birey içerisinde yaşadığı toplumla etkileşim halindedir. Kişilerin bir arada yaşayabilmeleri, birbirlerini kabul etmeleri, ortak hareket ve paylaşımlar aslında sosyalleşmenin bir sonucudur. Sosyalleşme, bireylerin topluma uyum sağlamasında rol oynayan bir mekanizma olarak da düşünülebilir.

1.2. Objektif ve Sübjektif Yönden Sosyalleşme

Sosyalleşme, bireyin toplumsal yapıya uyum sağlamak için öğrendiği değerler, normlar ve davranış biçimlerini içeren karmaşık bir süreçtir. Bu süreç, bireyin çevresiyle etkileşimde bulunduğu her an ve her alanda kendini gösterir. Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde meydana gelen bu değişimler, sosyalleşmenin objektif ve sübjektif yönlerinin analiz edilmesini gerektirir.

Sosyalleşme sürecinde bireyleri dıştan etkileyen birçok sosyal etken vardır. Bu etkenlerin incelenmesi sosyalleşme sürecinin objektif yönünü tayin eder. Bu açıdan bakıldığında, sosyalleşme; toplumun kültürünün nesillerden nesillere aktarılmasını ve kişilerin düzenlenmiş toplum hayatının kabul ettiği ve onayladığı, biçim ve usullere uymasını sağlar (Dönmezer, 1990:142).

Birey, kendisini ihata eden çevresindeki varlıklara uyum sağlamaya çalışırken, bütün bu oluşumlara paralel olan bir süreç devamlı olarak işlemektedir. Kısmen bilinçli olmayan bu sürecin belirlenmesi, sosyalleşme sürecinin sübjektif incelenebilir yönünü belirler (Dönmezer, 1990:142).

1.3. Sosyalleşme ile ilgili Yaklaşımlar

Daha önce sosyalleşme kavramını kısaca, "bireyleri sosyal sistemin katılımcı bir üyesi haline getiren bir süreç olarak" tanımlamıştık. Sosyalleşme ile ilgili birçok değişik görüş olmasına karşın, hemen hemen hepsinin kabul ettiği ortak görüş, birey hayatını düzenlemeye yönelik, etkili bir süreç olduğudur. Bu yaklaşımların bazıları şunlardır:

Dollard'a göre; sosyalleşme, yeni bir kişinin gruba katılmasını ve toplumun kendi yaş ve cinsiyetindeki kişiden beklediği şeyleri yerine getirir bir kişi olmasını sağlayan süreçtir (Dönmezer, 1990:141). Burada toplumun beklentileri ile birey arasındaki ilişkini devamı noktasında, sosyalleşmenin bir süreç olduğu anlaşılmaktadır.

Ralp Linton; yeni doğmuş çocukların cahil hayvanlar halinden, toplumun üyeleri haline gelişinin sosyalleşme sayesinde olduğunu söyler (Dönmezer, 1990:149). Hakikaten sosyalleşme sayesinde bireyler iyi-kötü, doğru-yanlış gibi toplumun değer yargılarını, kural ve kaidelerini öğrenmektedirler.

Anglo-Sakson sosyal bilimcilere göre, birey önemli bir sosyal kurum olan okulda bu süreçten geçmekte ve burada toplumun tüm değer yargılarını öğrenmektedir (Celkan, 1993:20).

1.4. Aile ve Sosyalleşme

Sosyal bir kurum olan aile kurumu, bireylerin sosyalleşmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Çünkü kişilerin sosyalleşmeye yönelik ilk hareketleri aile kurumu içerisinde gerçekleşmektedir.

Aile, geçmişten bugüne kadar gelen bütün medeniyetlerde varlığını gösteren en küçük sosyal birimdir (Kıncal, 1994:1).

Sosyalleşme açısından ele alındığında aile, sosyal kurumlar içerisinde ilk sırayı alır. Nedeni ise, sevgi, saygı, özveri, güven, paylaşma gibi birçok sosyal olgunun bireye aile içerisinde verilmesi ve bu olgularla özdeşleşmesidir. Birey, bu türden oluşumlarla ilk defa aile ortamında yüzyüze gelir.

2. SOSYAL GELİŞİM

2.1. Sosyal Gelişimin Niteliği

Aristoteles'in deyimiyle, "insan toplumsal bir hayvandır". Buna göre, insanları hayvanlardan ayıran temel özellik sosyal bir varlık oluşudur. Yani, insanlar bir arada bulunmaktan, birbirine yardım etmekten, beraber yaşamaktan ve paylaşmaktan hoşlanırlar (Binbaşıoğlu, 1990:105).

Bireyin doğumundan yetişkin oluncaya kadar, başka insanlarla olan ilişkilerinin ve onlara karşı geliştirdiği ilgi ve duygularının tümü sosyal gelişimi kapsar (Binbaşıoğlu, 1990:105). Sosyal gelişim; bireyin içinde yaşadığı toplum tarafından kabul edilir biçimde davranmayı öğrenme sürecidir (Fazlıoğlu, 2009).

Sosyalleşme, bireyin hayatını devam ettirebilmesi için geçen süreç içerisinde gerekli olan davranışları öğrenmesi ve benimsemesi sonucu gerçekleşir. Oysa birey doğduğunda hiçbir toplumsal davranış veya kural bilmemektedir. Bunları hayat süreci içinde öğrenir. Öğrenme yoluyla elde edilen bu davranışlar, kaide ve kurallar bireyin sosyalleşmesine yardımcı olur.

Sosyal becerileri gelişmiş bir birey, çevresindeki insanlarla sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurar, sorunlarla karşılaştığında ise bu durumları toplumsal normlara uygun şekilde çözüme kavuşturabilir. Bu özellikleri, kişinin sosyal statüsüne ve toplum içindeki rolüne yansiyabilir, hatta liderlik pozisyonlarına yükselmesine olanak tanıyabilir. Kişi, kendi ihtiyaç ve istekleriyle toplumun beklentileri arasında bir denge kurarak, etrafındaki insanlarla iş birliği yapmayı, yardımlaşmayı ve paylaşmayı başarır. Ayrıca, duygularını yaşadığı kültürün değerlerine uygun bir şekilde ifade edebilir (Baran, 2011).

Hollingshead, bireyin sosyalleşmesini başlıca üç sosyolojik ilkeye dayandırmaktadır:

- a) Bireyin ne öğreneceğini içinde yaşadığı toplumun kültürü belirler, b) Birey sosyal davranışı, toplumun bireyleriyle etkileşim halinde öğrenir, c) Bireyin öğrenimi, bir sosyal organizasyona ancak etkin bir biçimde katılması ile tamamlanır (Hollingshead 1960:131, Başaran, 1992:15).

2.2. Sosyal Gelişimi Etkileyen Etkenler

Daha önceki açıklamalarımızda sosyalleşme, sosyalleşmenin niteliği üzerinde durmaya çalıştık. Bu kez sosyal gelişimi etkileyen etkenler üzerinde durmaya çalışacağız. Bu etkenleri iki ana başlık altında inceleyeceğiz. Bunlar; 1. Kalıtsal etkenler, 2. Çevresel etkenler.

2.2.1. Kalıtsal Etkenler

Kalıtım, bir kısım özelliklerin (fiziksel ve ruhsal) genler yoluyla nesillerden nesillere geçmesi olarak tanımlanabilir. Yani, kalıtım genlerle belirlenen bütün özelliklerdir (Baymur, 1993:211-212).

Sosyal gelişimde, kalıtsal olan fiziksel özellikler kromozomlar üzerindeki genler vasıtasıyla belirlenirken, aynı zamanda sosyal gelişimle ilgili olarak "mizaç" ve "huy" gibi hallerinin de geçtiğine inanılıyor. Buna bağlı olarak, içe dönük veya dışa dönük kişilik yapısı ortaya çıkıyor (Baymur,1993:211-212).

Bireyin devimsel (motor) gelişimi büyük ölçüde biyolojik yapıya dayanır. Bunu da kalıtsal etkenler saptar. Devimsel gelişimin ileri derecede görüldüğü bir kişide sosyal uyumun görülmesi, devimsel gelişimin dolaylı olarak, sosyal gelişimi etkilediği sonucuna götürür.

2.2.2. Çevresel Etkenler

Çevre kavramı, genetik olmayan ve insan davranışlarını etkileyen tüm etmenleri içerisine alır. İnsanın çevresini fiziksel ve sosyal olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Bireyin etrafındaki diğer kişiler, örf, âdet, gelenek ve göreneklere sosyo- kültürel çevreyi oluşturur. Sıcaklık, hava, besin, ışık, atmosfer basıncı gibi etmenlerde bireyin fiziksel çevresini oluşturmaktadır (Baymur,1993:219). Hakikaten, birey kendisini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen bu etmenlerle doğrudan ilişki içerisinde. Bu durum bireyin sosyal gelişimini büyük ölçüde etkilemektedir.

Çevresel etkenlerin başında, aile ve okul gibi çok önemli iki sosyal kurum bulunur. Bu kurumlar çalışmalarıyla bireyin sosyal gelişimini ya hızlandırır ya da yavaşlatır. Aile bireyleriyle kurulan iyi ilişkiler, çocuğun okulda kuracağı iyi ilişkilerinde başlangıcı olur. Okul kurumunun en önemli görevlerinden birisi de çocuğun ailede kazandığı sosyal özellikleri daha bilinçli bir şekilde geliştirmektir.

Okul bunu başlıca iki biçimde yapar. **a)** Sınıfta küme çalışmalarıyla, **b)** Kulüp çalışmalarıyla. Buna, kuşkusuz öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci ilişkileri de yardımcı olur (Binbaşıoğlu,1990:169). Bunların yanı sıra, ailenin ekonomik durumu yani ailenin zengin ya da fakir oluşu, yine çocuğun içinde yaşadığı toplumsal çevresi de bireyin sosyal gelişimini büyük ölçüde etkilemektedir.

2.3. Okul Öncesi Sosyal Gelişim

Her birey dünyaya toplumsal bir varlık olarak gelir. Ancak, sosyalleşmiş bir varlık olarak düşünülemez. Çünkü, sosyalleşme yaşantı ve öğrenme sonucu oluşur. Birey dünyaya geldiğinde her şeyden habersizdir. Burada her yeni doğan çocuk için yaşam dönemlerinden bahsetmek gerekir. Bunlar, başlıca, bebeklik, çocukluk, okul öncesi, okul çağı, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi dönemlerdir.

Bireylerin yaşam dönemlerinde sosyalleşme çabaları her dönem içerisinde farklıdır. Mesela, bebeklik çağındaki sosyalleşme çabaları birbirinden çok değişiktir.

Biz, burada bireyin gelişim dönemlerine göre sosyalleşme sürecini ele alacağız. Ancak, daha ziyade sosyalleşme çabalarının en yoğun görüldüğü okul öncesi, okul çağı ve ergenlik çağı üzerinde durmaya çalışacağız.

Bireyin, ailenin sosyal değerlerini anlamaya başlaması ve bunları kendine göre eleştirmesi, benimsemeye çalışması sosyalleşmenin ilk belirtileridir (Başaran, 1974:147).

Sosyal-duygusal gelişim, çocuğun duygularını ifade etme, duygusal denetimini sağlama ve hem kendisiyle hem de çevresiyle uyum içinde olma yeteneğidir. Çocukların duygusal gelişimi üzerine yapılan araştırmalar, bu sürecin hem biyolojik olgunlaşma hem de öğrenme yoluyla şekillendiğini, yalnızca birinin diğerinden daha etkili olmadığını ortaya koymaktadır. (Saarni, 2001:125-127).

2.3.1. İki Yaşına Kadar Sosyalleşme

Bebek dünyaya geldiğinde hiçbir sosyal davranışa sahip değildir. Fakat iki yaşına doğru çocuğun, yetişkin ve diğer çocuklarla ilişkilerinde ki değişimler somut olarak gözlenebilir (Başaran, 1974:147).

2-3 aylık çocuklarda yetişkinlere karşı ilgi uyanır. Çocuk kendisiyle ilgilenilmesinden hoşlanır, fakat ayrılma halinde ağlar. Bu zamanda ilk toplumsal tepki gülümsemedir. 5-6 aylık çocuklar sevildiklerini veya azarlandıklarını yetişkinlerin yüz ifadelerinden anlarlar. 6-7 aylık çocuklar tanıdıklarıyla tanımadıklarını birbirlerinden ayırırlar. 8-9 aylık çocuklar yetişkinlerin bazı davranışlarını ve bazı sözcüklerini taklit edebilirler. 1 yaşına doğru çocuk bazı yasakları anlar. 18. aya doğru çocuğun yetişkinlere karşı bazı durumlarda direndiği ve olumsuz davranışlara başvurduğu görülür. Bebeğin, başka çocuklara karşı ilk tepkisi 5-6 aylarda başlar. 7-13 aylarda, bebeğin başka çocuklara karşı ilgisinde oldukça önemli bir gelişme görülür. 24. aya doğru bebeğin başka çocuklarla oynaması, oyuncaklarını onlarla paylaşması ve kavga etmesi oldukça çok görülür (Başaran ,1974: 147-148).

2.3.2. Okul Çağına Kadar Sosyalleşme

Doğumdan sekiz yaşına kadar, çocuklar duygusal gelişimlerine yönelik yedi temel anlayış geliştirirler. Bunlar, duygusal tepkiler verme, duyguların farklı durumlar karşısında ortaya çıkması, duyguların başkalarıyla iletişimde bir araç olarak kullanılması, duygusal ifadelerin çeşitli yollarla ve farklı şekillerde ifade edilmesi, duyguların belirli olaylar ve kişilerle etkileşim yoluyla değişebileceğini öğrenmeyi kapsar (Caulfield, 2000: 211-268).

2-3 hatta 4 yaşındaki çocuklar yalnızca bir kişiyle arkadaşlık kurabilirler. Bu yaştaki çocuklarda "sen", "ben" kavramı gelişmiştir. Sosyal gelişim bundan sonra hızla artmaya başlar. Bu yaşlarda çocuk oyunları bireyseldir, 4-6 yaşlar arasında 2-3 kişilik küçük küme oyunlarının oynandığı görülür, fakat genelde kavga edilir. Çocuklar bu yaşlarda yalın oyun kurallarını öğrenirler. Doktor-hasta, öğretmen- öğrenci ve evcilik oyunları oynarlar. Bu yaşlarda ciddi arkadaşlıklar görülmez. 4 yaşındaki çocuklarda inatçılık davranışı görülür. Yine bu yaşlarda çocukların arkadaşlığı çıkarıcılığa dayanır. Misafir karşılamayı az çok öğrenirler, 5. yaştaki kız çocukları bebekle oynar, ip atlar. Erkek çocuklar ise, kaçma, yakalama, tencilik oynarlar. Bu yaştaki çocuklar taklitçidir. 5. yaşın sonuna doğru çocuklarda, düşünerek hareket etme davranışları görülür. Bu zamanda çocuk, toplumdan aileye doğru bir kaçış gösterir. 4-6 yaşları arasında çocuk çok soru sorar. Her şeyin "Neden?", "Niçin?"ini öğrenmek ister (Binbaşoğlu, 1990:172-173).

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, çocuğun çevresi ile ilişkileri, yetişkinlikte toplumsal rolünü belirleyecektir. Nitekim, psikologlar arasında çok yaygın olan bir görüşe göre, kişilik özellikleri 5-6 yaşlar civarında belirlenmektedir.

2.4. Okul Çağında Sosyal Gelişim

Bu dönem 5-8 yaşlarından 10-12 yaşlarına kadar olan zamanı kapsar. Aşağı yukarı ilkokula giden çocukları içerisine alır. Büyüme hızı ve fizyolojik süreçler oldukça düzene girmiştir (Baymur,1993:58).

Bu çağda çocuk çevresiyle bir takım sosyal ilişkiler kurma çabasıdır. Bedensel ve zihinsel özelliklerini kullanmaya çalışır. Çocuk okula başlamakla birlikte yetişkinleri anlama gayreti içerisine girer. Bununla beraber çocuğun kendini yeni bir çevrede bulması, çocuk açısından şaşkınlık yaratır.

Bu dönemde, çocukların sosyal gelişimleriyle ilgili olarak **a)** oyun biçimleri, **b)** ilgileri, **c)** çevreye uyum durumlarını inceleyeceğiz.

a) Oyunlar

Bu çağdaki çocukların oyun anlayışları değişkendir. Oyun bakımından çeşitli gruplara ayrılırlar. 7-8 yaşlarından sonra bu gruplar 6-10 kişilik olabilir. 11-13 yaşlarında 10-15 kişilik olabilir. Bu dönem arkadaşlıkları genel olarak mahalle arkadaşlığı şeklindedir. Çocukların kurdukları arkadaşlıklar genellikle ailelerin ekonomik durumlarına göre şekillenir. Yani, fakir ailelerin çocukları bir arada, zengin ailelerin çocukları da bir arada bulunmaya eğilimlidirler. Okulda 6-8 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklar birlikte oyun oynayabilirler, 9-11 yaşlarında çocuklar kendi cinsleriyle arkadaş olmak isterler. Kızlar, erkekler tarafından "mızımız", erkekler de kızlar tarafından nitelendirilir. Her iki cinsten birbirini aşığalar. Bu durum erinlik çağına kadar devam eder (Binbaşıoğlu: 1990:174).

b) İlgiler

6-7 yaşlarında çocuklar, peri masallarına ve coşkusal öykülere meraklıdır. Yapılan araştırmalara göre, çocukların % 50'sinden çoğu, serüven, hayvan öyküleri ve çocukların başlarından geçen olaylarla ilgili masallardan hoşlanırlar. 10 yaşındaki erkek çocuklar, güç ve kuvvete dayalı oyunlara ilgi gösterirler. Mesela, top oynamak, güreş tutmak gibi. Kızlar ise, sinemaya gitmek, kitap okumak gibi daha edilgen davranışlar içerisindedirler. 10-11 yaşlarından sonra erkek çocuklar, uçak ve makinalarla ilgili öykülerden hoşlanmaya başlarlar. Kızlar ise, sevgi ve aşk öykülerine ilgi duyarlar (Binbaşıoğlu, 1990:174).

c) Çevreye Uyum

Okul çağında çocuklarda, kendini beğenme duygusu gelişir. Bu durum çocukların yetişkinleri benimsemeye başlamasının en çok göstergesidir. Çocuklar bu dönemde ele avuca sığmazlar. Anne-baba ve öğretmenler bu durum karşısında çaresiz kalırlar. Yapılan araştırmalara göre, en çok yaramazlık % 25 gibi büyük bir oranda 10-12 yaşlar arasındadır. Bu çağlarda çocuklarda dışa dönüklük egemendir. Bu durum çocuklar açısından birçok problem yaratır (Binbaşıoğlu, 1990:175).

2.5. Ergenlik Çağında Sosyal Gelişim

Ergenlik çağı, 12-18 yaşlara kadar devam eden ve kendi içerisinde 1. Erinlik öncesi, 2. Erinlik ve 3. Son Ergenlik gibi bölümlere ayrılan uzunca bir dönemi kapsar.

Ergenlik dönemine ait sosyal gelişimi bu bölümler çerçevesinde ele alacağız.

1. Erinlik Öncesi

Bu dönem çocukluğun son yılı, ergenliğin başlangıcıdır. Bu çağda, kızlar 11- 12, erkekler ise 13-14 yaşlarda olabilir. Bu zamanın en önemli özelliği, birey ne tam çocuktur ne de yetişkindir. Bu yüzden sıkıntılarının en fazla yaşandığı dönemdir. Bu çağ sosyal gelişim açısından çok önemlidir. Çocuğun sosyalleşme bağlamında kendini en zayıf hissettiği dönemdir. Bu zamanda beden gelişimi hızlı bir şekilde gelişme gösterir. Çocuğun beden kimyasında büyük değişimler olur. Buna bağlı olarak sosyal gelişimde büyük değişiklikler yaşanır. Çocuk ailesi ile olan ilişkilerini zayıflatır, sokakta bir arkadaş kümesi oluşturur. Çeteleşme hadisesi ortaya çıkabilir. Bu da çocuğun çevresini oldukça rahatsız eder (Binbaşıoğlu, 1990:176).

2. Erinlik Çağı

3-4 yıl kadar süren bu çağda çocuk bir önceki dönemin bunalımından nispeten kurtulmuştur. Adeta çocuk kendisine yeni bir dünya kurar. Bu zamanda çocuk, her şeyi kendi isteklerine göre düşünür ve öyle yöneltmesini ister. İlk defa bu çağda cinsel bezler salgı çıkarmaya başlar ve çocuk karşı cinse karşı ilgi duyar. Bu duruma bağlı olarak çocuğun sosyal davranışlarında büyük oranda değişimler yaşanır. Çocuk bağımsızlığına düşkündür ve kendine göre bir yaşam felsefesi oluşturur. Anne-baba ve öğretmen onun gözünde otorite olmaktan çıkmıştır (Binbaşıoğlu ,1990:177).

3. Son Ergenlik

Bu dönem 16-18 yaşlarını içerisine alır. Erkekler yarış oyunlarına, kızlar ise, dansa, çay gibi etkinliklere karşı ilgi duyarlar. Bu zamanda bireyler giyim- kuşamlarına titiz davranırlar. Herhangi bir alanda kendilerini ispatlamaya çalışırlar. Bu yönden doyuma ulaşamayan bireyler eksiklik duygusu yaşarlar. Meslek seçme, yuva kurma bu dönemin önemli sorunlarından. Bu zamanda bireylerin zeka düzeyleri son sınırına varmıştır. Bu yüzden kendi sorunlarını nesnel bir biçimde yorumlayabilirler (Binbaşıoğlu, 1990:.178).

3. AİLE VE SOSYALLEŞMENİN EVRELERİ

3.1. Odipal Öncesi Dönem

Bebek sosyal bir varlık olarak dünyaya gelir. Ancak herhangi bir sosyal davranışta bulunmaz. İlerleyen zaman içerisinde aile içi ilişkilere bağlı olarak çocuk sosyal tepkiler vermeye başlar. Çocuğun ilk sosyal tepkisinin gülümseme olduğunu daha önce belirtmiştik.

Çocuk, dünyaya geldiği andan itibaren kendisini bir ilişkiler yumağı içerisinde bulur. İlk çocukluk yılları çocuğun en fazla etkilendiği yıllardır. Çocuğun yakını olarak, çevresinde anne-baba ve kardeşlerden oluşan aile üyeleri bulunmaktadır (Kıncal, 1994:49).

İleride ortaya çıkacak olan birçok davranışın temeli çocukluk yıllarında atılmaktadır. Bu dönemde özellikle çocuğa en yakın kişiler anne ve babasıdır. Bu nedenle çocuğun sosyalleşmesi anne ve babasıyla kuracağı ilişki sonucu gerçekleşecektir.

Freud gizlilik döneminden bahsederken, çocukların bu dönemde birçok karmaşa içerisinde olduklarını söyler. Freud'a göre, çocuklar anne ve babaya sevgiyle bağlanırlar, bu sevgi gücünü libido adını verdiği bitmeyen bir enerjiden alır. Çocuklar kendi cinslerinin zıddıyla özdeşim kurar. Yani kız babaya, erkek anneye cinsel istek beslemektedir. Ancak bu düşünceler bastırılmak zorundadır. Freud'a göre her iki cinste, bu sevgiden ötürü ebeveynin içten içe ölmesini fakat bilinç düzeyinde yaşamasını istemektedirler. Ebeveyne herhangi bir şey olması durumunda çocuklar kendilerini suçlarlar (Yanbastı ,1990:25). Ancak bu görüşe katılanlara nazaran eleştirenler ve reddedenler çoğunluktadır.

Bu dönem içerisinde çocuklarda yetişkinlere karşı ilgi doğmaya başlar (Başaran 1974, s.147). Çocuk kendisiyle uğraşanların farkında değildir. Fakat kendisiyle ilgilenenlerin yanından ayrılmasıyla ağlar, ilgilenilmesi halinde ise hoşlanma davranışları gösterir.

Çocukta güven duygusunun gelişmesinde ve yerleşmesinde, annenin çocuğu ile olan ilişkilerinin önemli bir yeri vardır. Öncelikle çocuk ilk aylarında annesi tarafından sevilme ve sıcaklığını duymak ister. Sosyal anlamda ilk temas beslenirken başlamaktadır. Çocuk acıktığında ağlar. Açlığı giderilmezse bebek kafasını vurmaya, sallamaya gibi daha değişik alışkanlıklar geliştirir. Problemini çözecek yol bulamayınca da zamanla davranışlarında durgunluk, soğukluk görülür. Böylece bebeğin ilk sosyal ilişkileri belirlenir (Ülgen-Fidan, 1988:24-25).

Yapılan araştırmalar, anne ile çocuk arasındaki ilişkilerin çocuğun gelişimi üzerindeki şu sonuçları ortaya koymaktadır.

Doğumdan kısa bir süre sonra anneden ayrılıp yuvalara yerleştirilen bebeklerde gelişim bozuklukları gözlenmiştir. Bu bebekler sık sık hastalanmakta, boyları ve ağırlıkları yaşıtlarına göre çok geri kalmaktadır. Ölüm oranı da bu bebeklerde çok yüksek oranlarda görülür. Annelerinden ayrılıp yatılı bakım evlerinde yetiştirilen çocuklar, gülmeyi unutmakta ilgi ve uyarıcılara cevap vermemekte, başını yastığa vurma, yerinde durmadan sallanmak gibi alışkanlıklar geliştirmektedir (Ülgen-Fidan ,1988:24-25).

Yine yuvalarda annenin sevgi, şefkat ve ilgisinden yoksun olarak büyüyen çocuklarda şu özellikler gözlenmiştir:

- a) Çevreye karşı duyarsız davranırlar
- b) Başkalarıyla arkadaşlık kurmada güçlük çekerler
- c) Pasiftirler
- d) Okulda başarısızdırlar, öğrenmeye istekli değildirlr
- e) İnsanlara şüphe ile bakarlar, sevgiye karşılık vermezler
- g) Hırsızlık yaparlar, sürekli kavga ederler

Bütün bu özellikler çocuklar büyüdüklerinde ortaya çıkarlar (Yörükoğlu 1978,

Bu açıklamalar ilk yaş dönemi içerisinde çocukla anne arasındaki sevgi ve yakınlık ilişkisinin önemini ortaya koymaktadır. Çocuğun ilk yakınlık gösterdiği kişiler arasında birinci sırayı annesi alır. Çocuk, yaşı ilerledikçe nesnelere birlikte diğer aile üyelerini de fark etmeye ve ayırt etmeye başlar. Aile dışından gelen yabancıları garipsir, bazen de yakınlık gösterir. Bazen onlardan korkar. Sonuçta bu durum her geçen gün farklılaşarak devam eder gider.

3.2. Aile Kimliği Dönemi

Sosyalleşme süreci ailede başlar, akran grupları içerisinde devam eder, okul ve diğer sosyal kurumlar yardımıyla sürüp gider (Bilen, 1978:115).

Aile, çocuğun sosyalleşmesinde temel kurum olması itibariyle önemli bir yere sahiptir. Çocuğun yetiştirilmesinde, ana-babanın yerine başkalarının geçmesi çocuğu olumsuz yönde etkiler.

Kimlik kazanma çabaları bireyin, sosyalleşme sürecinde ikinci dönemi oluşturur. Çocuk aile üyelerinin dışında başkalarıyla da etkileşimde bulunarak bu gruplar arasındaki farkı anlamaya çalışır. Benlik ve kişilik oluşumunun şekillenmeye başladığı bu dönemde, çocuğun kimliğini bulmasında anne ve babanın rolü büyüktür (Kıncal ,1994:50).

Bireyin kişilik yapısı, aile yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Geniş aile yapısı içerisinde üye sayısının çokluğu, iş bölümünü gerekli kılmaktadır. Hiyerarşik bir yapı çerçevesinde herkes kendi üzerine düşen iş ve sorumlulukları yerine getirmeye çalışır. Dolayısıyla birey, birçok kişiyle etkileşimde bulunur ve toplumsallaşır.

Geniş aile yapısı içerisinde çocuğun sosyalleşmesine yönelik özel bir gayret sarf edilmemektedir. Birey yoğun iş ilişkileri ve kendi bireysel çabaları ile sosyalleşme gayreti içerisinde (Kıncal, 1994:50). Gerçekten de bu yapı içerisinde çocuk çevresinden fazla bir yardım görmemektedir. Otoritenin ağırlığı karşısında doğrudan anne ve babasıyla etkileşimde bulunamayan çocuk, kimliğini bulmakta güçlük çekmektedir. Bu durum çocuğu ilerleyen yaşlarında olumsuzluk olarak ortaya çıkacaktır. Oysa, sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan modern ailelerde durum farklıdır. Ebeveynler, bireyin sosyalleşmesinde olabildiğince kendisine yardımcı olmaktadır. Çekirdek ailelerde üye sayısının azlığı bir bakıma, çocuk için avantajdır. Bu nedenle çocuğun kendisiyle daha çok

ilgilenirler. Çocuğun doğrudan anne ve babasıyla ilişkiye girmesi ve herhangi birini taklit yoluyla, özdeşleşmesi çocuğun toplumsallaşması bakımından kolaylık arz eder.

Ancak, şunu belirtmeliyiz ki, sosyal değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan, aile yapılarının işlevleri hiç değişmemiştir. Yani, çocuk ilk sosyal davranışlarını, duygu ve düşüncelerini ailesinden öğrenir ve geliştirir (Kıncal ,1994:51).

Aile içerisinde ebeveynler çocuklar için çok önemli modellerdir. Bu nedenle anne ve babanın tutarlı davranışlar içerisinde olmaları gerekir (Kıncal ,1994:52). Çocukluk döneminde, ebeveynin hataları veya olumsuz tavırları çocuğun zihninde iz bırakır. Daha sonra çocuk bu etkileri topluma taşımak suretiyle çatışmalar yaşar. Bu dönem doğru veya yanlış ne verilirse çocuk tarafından kolaylıkla kabul edilir.

Karl Marx'a göre, "Anne ve baba için çocuk ipleri çekilince kımıldayan bir kukladır" yani anne, baba çocuğu kolayca yönlendirebilir. Çocuğun hasta veya sağlıklı bir kişiliğe sahip olması ebeveynin elindedir (Güzel,1990:398).Değişik kişilik yapıları, farklı ana-baba tutumlarından kaynaklanmaktadır. Daha öncede belirttiğimiz gibi "çocukların kimlik gelişimi üzerinde ana-babanın etkisi büyüktür" çocuk için anne ve baba ideal tiplerdir. Dolayısıyla çocuk, özdeşim kurma yoluyla gördüklerini, duyduklarını kendine mal eder. Böylece çocuğun ileride ortaya çıkacak kimliği büyük oranda belirlenir.

Çocuğun kişiliği üzerinde etkili olan ana-baba tutumlarını kısaca açıklamaya çalışalım.

Baskıcı ve Otoriter Tutum

Bu tutum, çocuğun kendine olan güvenini olumsuz yönde etkiler.

Gevşek Tutum

Çocuğun aile içerisinde tek olması ya da kendi cinsinden başka olmaması çocuğun şımartılmasına yol açar. Bu durum çocukta hükmetme, herkes üzerine egemenlik kurma duygusunu geliştirir.

Dengesiz ve Kararsız Tutum

Ana-babanın kararsız ve dengesiz tutumu çocuğun gelişimini olumsuz açıdan etkiler, çocukta dengesiz, tutarsız bir yapı ortaya çıkar.

Koruyucu Tutum

Ana-babanın aşırı koruyucu tutumu sonucu çocukta, bağımlı kişilik yapısı oluşur. Çocuk yalnız başına hiç bir karar veremez, kendine güveni yoktur.

İlgisiz ve Kayıtsız Tutum

Çocuğun ana-bab tarafından dışlanması sonucu, saldırganlık eğilimi ortaya çıkar. Katil kimliği taşıyan birçok insan bu tip ailelerin çocuklarıdır.

Güven Verici, Destekleyici ve Hoşgörülü Tutum

Ana-babanın çocuklarına karşı hoşgörülü olmaları, onları desteklemeleri sonucu çocuklar sağlıklı bir kişilik sahibi olurlar.

Bu tutumlar içerisinde en geçerli ve sağlıklı olanı "güven verici, destekleyici ve hoşgörülü" tutumdur. Çocuğun kişilik oluşumu büyük ölçüde ana-babanın kişilik yapısına bağlıdır (Yavuzer ,1993:28-30).

Ayrıca, aile dışında kalan diğer sosyal kurum ve kuruluşların, çocuğun sosyalleşmesine yönelik koordinasyon içerisinde çalışmaları gerekir.

3.3. Kardeşlik Kimliği Dönemi

Aile içi ilişkiler bir bütün olarak düşünüldüğünde, sosyalleşme açısından, kardeşler arası ilişkiler ve bu ilişkiler üzerinde ana-baba tutumları önemli bir yere sahiptir.

Ailede bütün üyeler birbirleriyle etkileşim içerisindedir. Ebeveynler-çocuklar ve kardeşler arasındaki ilişkiler, aile etkileşim yumağını oluşturur. Burada önemli olan ana-baba tavır ve tutumlarının bu ilişkiler üzerindeki rolüdür. Ana-babanın çocuklar arasında hiçbir ayırım yapmaksızın adil davranmaları durumunda kardeşler arasında dengeli, güzel ilişkiler kurulmakta, zıt durumlarda ise, çocuklar arasında özellikle kıskançlık olmak üzere bir çok sorun ortaya çıkmaktadır (Kıncal, 1994:53).

Kardeşlik duygusu içerisinde her ne kadar "sevgi" söz konusu olsa da, çocuklar zaman zaman birbirleriyle rekabete girmekte ve aralarındaki ilişkiler bozulmaktadır. Uzmanlara göre, kardeşlik bir anlamda rekabet demektir. Kardeşler düşman olarak dünyaya gelir. Bazılarına göre, çocuk anneyi kimseyle paylaşmak istemez. O sadece kendisine aittir. Annenin gözünde en iyi, en üstün o olmak ister. Kardeş ilişkilerinin mekanizmasında iki önemli etken rol oynar.

a) Annenin Çocuklara Karşı Tutumu

Anneye bağlılık ve ondan ayrılma, bebeklik dönemindeki ilk sosyal deneyimlerdir. Bu süreç, çocuğun çevreyi keşfetmeye başladığı ve güven duygusunu geliştirdiği kritik bir aşamadır. Bebek, anneye kurduğu bağ sayesinde dünyayı tanımaya ve çevresindeki insanlarla ilişki kurmaya başlar. Annenin çocuklara karşı tutumu, bu bağlanma sürecinin temelini oluşturur. Anne, çocuğun güven duygusunun gelişmesinde ve çevreyi keşfetme isteğinin artmasında önemli bir rol oynar. Çocuk, annesinin tutumları sayesinde dünyaya güvenle adım atar ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurma yetisini kazanır. Annenin destekleyici, anlayışlı ve istikrarlı tutumları, çocuğun bağımsızlık geliştirmesini ve duygusal olarak dengeli bir şekilde büyümesini sağlar. Anneye bağlılık ve ondan ayrılma arasındaki denge, çocuğun hem güvenli bir bağ kurmasına hem de çevresini keşfetmesine olanak tanır.

Çocukların anneye bağlılık gösterdikleri dönem, çevreyi keşfetme isteğinin arttığı bir döneme denk gelir. Bu aşamada, bebekler bağlılık ile ayrılma arasındaki çelişkiyi hissederler. Başlangıçta bebekler, çevreyi keşfetmek için kısa mesafelerde ve kısa süreli olarak annelerinden uzaklaşırlar. Eğer bir tehlike algıarlarsa, hızla anneye geri dönerler. Zamanla, anne her geri dönüşte yanlarında olduğu sürece, bu ayrılma süreleri ve mesafeleri artar. Böylelikle bebek, bağımsız bir kişilik geliştirme yolunda önemli bir adım atmış olur. Ancak bazı anneler, kendi güvensizliklerini çocuklarına yansıtarak, onların ayrılma davranışlarını engellemeye çalışabilir. Anneler bu engellemeleri yaparken, genellikle mantıklı gibi görünen gerekçeler ileri sürebilirler. Çocukluk döneminde oluşan bağlanma ilişkileri, bireyin ileriki yaşamındaki yakın ilişkilerinin temelini oluşturur ve bu erken bağlanma, bireyin gelecekteki ilişkilerinin niteliği hakkında önemli ipuçları verir. (Orçan, 2012).

Dünyaya gelen çocuğun sosyal yeri ve özellikleri gerçekte anne sevgisi çocuklar arasında eşit olarak bölüşülüyorsa rekabetin ortadan kalkması gerekir. Ancak, bu durum kısmen çocuğun böyle bir dağıtımda yeteri kadar pay alamadığı düşüncesinden kaynaklanmaktadır (Yavuzer, 1995:103). Burada ana ve babaya çok önemli görevler düşmektedir. Ebeveynler, çocuklar arasında maddi ve manevi bölüşümleri yaparken titiz davranmalıdır. Yapılan hatalı davranışlar zaman geçirilmeden telafi edilmelidir. Kesinlikle kardeşler arasında kız-erkek ayrımı yapılmamalı, cinsiyetinden ötürü birisi tutulup diğeri dışlanmamalıdır.

Çocuklardan birisini bir diğeri gibi olmaya zorlamak çok yanlıştır. Çok başarılı olan çocuğu örnek olarak göstermek ve çocuğu onun gibi olmaya zorlamak, çocukta nefret duygularını uyandırır. Daha ilerleyen yaşlarda davranış bozuklukları göstermesine yol açar (Bilen, 1978:126).

Ailenin bir parçası olduğunu anlayan çocuk, bu dönemde diğer kardeşleriyle ilişki içerisinde. Çocuğun kendi cinsel kimliğinin farkına varması sosyal gelişimi açısından önemlidir. Aksi takdirde çocuk tutarsız davranışlar geliştirip, ruhsal sorunlar yaşayacaktır. Burada çocuk için en önemli faktör, aile içinden veya dışından kendisine model olabilecek birisini bulmasıdır. Daha öncede söylediğimiz gibi "çocuk için iyi bir modelin bulunması, sağlıklı bir kişilik geliştirmesi açısından çok önemlidir" (Kıncal, 1994:54).

Babanın rolü kardeş ilişkilerinde daha az göze çarpar. Ancak, annenin çocuklar üzerindeki otoritesini destekler konumdadır. Yani, annenin çocuklarına karşı geliştirdiği tavır ve tutumları onaylar. Davranışlarının devamı için kendisine yardımcı olur. İlk çocuk dünyaya önce gelmenin avantajlarını kullanarak, sonradan doğan çocuğa karşı aile içerisinde bir üstünlük sağlar. İlk çocuğun her zaman aile içerisinde her zaman iyi bir yere sahip olduğu görüşü çok yaygındır (Yavuzer, 1995:104).

Adler, çocuğun dünyaya gelişi sırasında üzerinde durur. Ona göre, ikinci çocuk dünyaya gelince ilk çocuk değerini yitirir. Hemen hemen bütün sevgi ve ilgi yeni doğan çocuk üzerine yöneltilir. Bu durum korkunç derecede çocuğun kıskançlık duyguları geliştirmesine yol açmaktadır (Yanbastı, 1990:77).

Nitekim çocuğun sosyalleşmesinde, büyük kardeşin model olması bakımından önemli bir yere sahip olduğu kabul edilmektedir. Ancak, büyük kardeşin davranışlarını çocuktan yapmasını istemek ve bunun için kendisini zorlamak yanlış olacaktır. Çocuk toplumsallaşma süreci içerisinde kendine uygun bir model bulacak ve onunla özdeşleşerek kendine ait yeni davranışlar ortaya koyacaktır (Kıncal, 1994:54). Burada anne ve babaya düşen en önemli görev, çocuklar arasındaki problemlere mantık çerçevesinde ve adil davranmak şartıyla çözüm bulmaktır. Böylece çocuklar arasında daha iyi ilişkiler kurulacaktır.

3.4. Cinsiyet Rollerinin Tanınması

Birey öncelikle cinsel kimliğini kazandıktan sonra, cinsiyetine ilişkin rolleri benimsemesi çabası içerisine girer. Bu konuda kendisine en yakın yardımcı ana ve babasıdır. Çocuğun cinsiyeti ilk defa kromozomlarla belirlenir. Çocuğun oluşumundan yedi hafta sonra erkeklerde cinsiyetin oluşumu belli kromozomların üretimine bağlıdır. Testosteron adı verilen hormon genleri erkeklik organlarının oluşumuna yön verir. Kızların cinsiyeti önceleri hormon yardımı olmadan belirlenir. Ama yumurtanın döllenmesinden dört ay sonra hipotalamus ve pituitary bezleri erkek veya kadın karakteristiğinin gelişmesini sağlar. Cinsiyet özellikleri doğumdan sonra da hormonal sisteminin yönlendirmesine bağlı olarak olgunlaşmaya kadar devam eder (Ülgen-Fidan, 1988:182). Bireyin biyolojik bir varlık olarak kız veya erkek gruplarına katılmasında ve sosyalleşmesinde cinsiyet rollerinin benimsenmesi çok önemlidir.

İki yaşından itibaren çocuk cinsiyet rollerine ilişkin bir kısım bilgileri öğrenmektedir. Kız ve erkek çocuklar, oyunlarında veya kişilerarası ilişkilerde kendi cinsiyetlerinin özelliklerini ortaya koymaktadırlar. Burada akla şöyle bir soru gelmektedir. Bunu nasıl yapmaktadırlar? Bu konuda iki teori bulunmaktadır. Bunlardan birincisi cinsiyet rollerinin gelişmesinde öğrenme etkeninin, ikincisi ise bilişsel etkenlere ağırlık vermektedir. Sosyal öğrenme yaklaşımı cinsiyet rollerinin diğer davranışlar gibi öğrenildiğini savunurken, bilişsel yaklaşımçılar çocukların belli bir bilişsel gelişim aşamasına ulaştıktan sonra cinsiyet rollerini elde ettiklerini ifade ederler. Bunların yanı sıra cinsiyet rollerinin öğrenilmesinde bir başka önemli kavramda taklittir. Çocuklar aile içerisinde veya çevrelerinde önem verdikleri kişilere benzemeye çalışırlar. Onlar gibi olmaya gayret gösterirler. Genellikle ilk taklit edilen kişiler ana-babalar olmaktadır (Selçuk, 1994:41).

Bu konu ile ilgili olarak, Freud'un psikoanalitik alan üzerinde yaptığı çalışmalar önemlidir. Freud, özellikle erkek çocuğun babası ile özdeşleşerek cinsiyet rolünü benimsediğini savunmaktadır. Ona göre anne ve baba ile özdeşleşmede iki önemli nokta vardır. Birincisi, çocuk sadece davranışlarıyla

değil, bütün tavır, değer ve ölçüleriyle yetişkinlere benzemeye çalışır. İkincisi, çocuk ilk yıllarda benimsediği cinsiyet rolünü yetişkinlikte gerçekleştirir (Ülgen-Fidan ,1988:183).

Fakat Freud çocuğun tüm davranışlarını cinsel bir enerjiye bağlaması nedeniyle birçok kişi tarafından eleştirilmiştir.

Özetle, çocuğun cinsiyet rolünü belirleyen üç önemli faktörden söz etmek mümkündür. Bunlardan birincisi, diğer insanların benzerliklerini algılama, ikincisi biyolojik karakteristikler, üçüncüsü ise olumlu yada olumsuz duyguları belli düşünce ve davranış örüntüleri ile birleşmesidir (Ülgen-Fidan, 1988:186).

Konunun başında da belirttiğimiz gibi çocuklar kendi cinsel kimliklerini kabullendikten sonra cinsiyetlerinin farkına vararak uygun davranışlar geliştirmek zorundadırlar. Öncelikle çocukların cinsiyet farklılıkları ile ilişkili olarak kendilerine aşağılık veya üstünlük duyguları yaşatmamalıdır. Bu durum karşısında özellikle ana- babanın yanı sıra bütün sosyal kurumlara önemli görevler düşmektedir (Kıncal ,1994:56).

Nitekim çocuk doğum, cinsellik ve cinsiyet rollerine ilişkin konularda ana ve babasından bir şeyler öğrenemezse, başka kaynaklara başvurmak zorunda kalacaktır. O zaman sonuç istendiği gibi olmayabilir (Yavuzer, 1993:219).

Çocukların cinsiyet özelliklerini kazanmalarında ana babanın rolü çok büyüktür. Cinsiyet rollerinin kazanılmasında ebeveynin en çok baş vurduğu yol ödüllendirme veya cezalandırmadır. Çocuğun cinsiyetine ilişkin model aldığı kişi veya kişiler, kendisine uygun olan cinsiyet rolünün içeriğini öğretir. Dolayısıyla çocuk, cinsiyet rolüne uygun davrandığı sürece ana-baba ve diğer kişilerce ödüllendirilmektedir. Aksi durumlarda ise çocuk ceza ile karşılaşır. Zaman içerisinde çocuğun benlik algısı gelişince ödül veya cezaya gerek kalmayacaktır (Kıncal, 1994:56).

4. AİLE - ÇOCUK İLİŞKİLERİ VE SOSYALLEŞME

4.1. Çocuğun Aile İçindeki Yeri

Önceki açıklamalarımızda bireyin sosyalleşme açısından, ilk eğitim gördüğü kurumun aile kurumu olduğunu belirtmiştik. Dolayısıyla çocuğun aile içerisindeki yerini belirleyebilmek için aile yapıları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Günümüz toplumlarında başlıca geleneksel ve çekirdek aile olmak üzere iki tip aile yapısından bahsedebiliriz. Bunlardan, sanayi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak, çekirdek aile tipi ne kadar baskın görünse de geleneksel aile yapısı özellikle ülkemizde hala geçerliliğini korumaktadır (Yavuzer, 1993:43).

Aile içerisinde çocuğun yeri, bağlı bulunduğu ailenin yapısına göre değişiklik arz etmektedir. Özellikle, çekirdek aile yapısının, geniş aile yapısına göre eğitim açısından daha avantajlı olduğu bilinen bir gerçektir. Toplum bireye belirli bir eğitim vermek suretiyle, ileride kendisinin toplumun işleyişinde rol almasını sağlayacaktır. Platon "Devlet" adlı eserinde çocukları bireysel farklılıklarına göre ayırmak ve bu farklılıklara göre eğitim verilmesi gerektiğini söylemektedir. Ona göre, ancak bu yolla yapılan bir eğitim toplumun sağlıklı bir şekilde devamını temin edebilir (Sayın, 1990:117). Bu şekilde bir eğitim olanağı ancak sanayi toplumlarında görülür. Yani, çekirdek aile yapısı bünyesine uygundur.

4.2. Ana-Baba ve Çocuk Arasındaki İlişki

Başta sosyologlar olmak üzere, birçok bilim adamına göre, anne-baba ve çocuk arasındaki ilişkiler zamana ve toplumdan topluma bağlı olarak farklılık göstermektedir. Yani çocuğun içerisinde yaşadığı aile yapısına bağlı olarak ilişkilerde değişmektedir (Sayın, 1990:125).

Aile yapısının bireyin anne-baba ve diğer kardeşleriyle ilişkilerinde çok önemli bir rolü vardır. Mesela, geleneksel aile tipinde ebeveynin çocuk üzerinde otoriter tutumu hakimdir. Buna karşın çekirdek aile tipinde ise, çocuk daha bağımsızdır. Çocuğun ebeveynle olan ilişkilerini daha iyi ortaya koyabilmek için, bu iki aile tipinin özellikleri bilinmelidir. Şimdi kısaca bunlara göz atalım.

Sosyal değişim ve gelişmeler doğrudan aile yapısı etkili olmuşlardır. Bu etkiye bağlı olarak geleneksel aile tipi parçalanmak suretiyle ana-baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı artmaya başlamıştır (Yörükoğlu, 199:45). Her iki aile tipinde de çocuk açısından olumlu ve olumsuz ilişkilerden söz etmek mümkündür. Günümüzde aile başlıca geleneksel ve modern olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Geleneksel aile ;çoğunlukla kırsal kesimlerde yaygın olan bir kaç kuşak içerisinde bulunduran ve ekonomik açıdan kendine yeterliliği olan bir aile tipidir. Bireyler, diğer aile üyeleriyle yakınlık ve tam bir dayanışma içerisinde. Sosyal yaşamla ilgili sorumluluklar tüm aile üyelerine dağıtılmıştır. Bütün bunlara karşın, bireylerin davranış özgürlükleri kısıtlanmış, gereğinden fazla sorumluluk yüklenmiştir. Aile içerisinde hakimiyet ve yönetim ailedeki en yaşlı üyenin elindedir. Bu yüzden ilişkiler kurabilmesi çok zordur (Richter, 1991:20-21).

Çekirdek aile; anne-baba ve çocuklardan kurulu, iki kuşağı içerisinde bulunduran en küçük sosyal yapıdır. Endüstrinin gelişmesiyle, geleneksel ailenin dağılması sonucu oluşmuştur. Sanayileşmeye bağlı yaşam koşullarıyla birlikte, sosyal olanak ve güvenceler daha bireysel hak ve bireysel özgürlük kavramları, çocuğun gelişmesine önemli derecede yansımıştır (Richter, 1991:22).

Aile yapısı değişikliklerine bağlı olarak anne-baba ve çocuk ilişkileri de değişmektedir. Çekirdek ailelerde bireysel hareket etmek, ilişkilerde şeffaflık, çok yakın ebeveyn-çocuk ilişkileri, geniş çapta eğitim olanaklarına karşın, geleneksel ailelerde otorite, toplu hareket etmek, bireysel davranışlarda, hak ve özgürlüklerde kısıtlama, ilişkilerde katı bir hiyerarşi ve dar bir eğitim anlayışı söz konusudur. Sonuç olarak; "çocuğun aile üçgenindeki ilişkileri çekirdek aile tipinde daha olumludur" şeklinde yorumlanabilir.

4.3. Sosyal Kontrol Aracı Olarak Aile

Aile, çocuğun sosyalleşmesi için bir eğitim kurumu olduğu kadar, aynı zamanda bir sosyal kontrol aracıdır.

Çocuk kendisini içten ve dıştan kuşatan birçok tehlikelerle karşı karşıyadır. Aynı zamanda çocuğun kendisi de tehlikeli bir kişilik olabilir. Bütün bu olumsuz durumlar karşısında en büyük görev aileye düşmektedir. Yani aile burada denetleme mekanizması görevini üstlenir. Toplum tarafından hoş karşılanmayan davranışlar çocuktan uzaklaştırılmalı çocuğun kendisinde bu tür eğilimler varsa bunlar eğitim yoluyla düzeltilmelidir.

Bazen anne ve babanın kendisinde de bu tür olumsuz eğilimler görülebilir. Bu gibi durumlarda okul ve çocuklarla ilgili diğer kurum ve kuruluşların devreye girmesiyle çocuk kontrol altına alınır. Ailelerde aile danışmanlığına gönderilebilir (Sayın, 1990:149-150).

Her aile çocuğunun toplum tarafından kabul görmesini ister ve bunun için çaba sarf eder. Aile, bireyin özellikle ilk yıllarında tutum ve davranışları üzerinde çok etkilidir. Aslında aile, okul ve diğer kurumlar eğitim ve denetleme yoluyla, bireyi toplumca benimsenen bir kalıba sokmaya çalışırlar (Dönmez ,1991:232).

4.4. Sosyalleşmede Ana-Babanın Yeri

Ailenin çocuk yetiştirme biçimi, çocuğun gelişimi üzerinde en belirleyici faktörlerden biridir. Anne ve babanın yaklaşımı, kendi kişilik özelliklerinden, ailelerinden edindikleri davranış biçimlerinden ve içinde buldukları çevreden önemli ölçüde etkilenir. Ayrıca, ebeveynlerin eğitim seviyeleri, yaşam deneyimleri ve toplumsal bağlam da çocuk yetiştirme tarzlarını şekillendiren etkenler arasında yer

alır. Bu faktörler, çocuğun sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimini doğrudan etkileyebilir (Özdemir, 2006).

Toplumların kendilerine ait normları, değer yargıları ve kaideleri vardır. Her toplum kendi değer sistemlerine uygun davranışlar içerisinde olan bireyleri kabul eder ve onlarla özdeşleşir. Bu nedenle ailelerin temel görevi, çocuğu toplumun kabul gördüğü değer sistemlerine göre yetiştirmek ve onun topluma kabul edilmesini sağlamaktır. Sosyal açıdan ailesinden gerekli yardımları göremeyen birey, toplumla sürekli çatışan olumsuz bir kişilik geliştirir. Aynı zamanda bu kişiler kendi kendileriyle de çatışma içerisinde dirler. Sosyal gelişim bakımından eksik olan bu çocuklar normal olarak başarısızlık ve mutsuzluğun yanı sıra, normalden sapan, suç işleyen, uyuşturucu madde kullanan ve birçok psikolojik rahatsızlıklar sergileyen kişiler olarak kendilerini gösterirler. Öyle ki yapılan araştırmalar bazen, zeka seviyesi çok üstün olan çocukların bile bu tür eğilimler içerisinde olduğunu göstermiştir. Sosyalleşme çocukluğun ilk yıllarında başlar. Aile bu konuda bilinçli ve dikkatli olmak zorundadır. Çocuğu toplumun beklentilerine uygun olarak kültürleme konusunda çaba göstermelidir. Bu bağlamda konuya bakılınca, ana-babanın çocuğun sosyalleşmesinde çok önemli bir yere sahip olduğu açıkça görülür.

Anne ve babalar bazen, açıkça ya da dolaylı yoldan, çocuklarına reddedici tavırlar sergileyebilirler. Bu tür davranışlar arasında hırçınlık, ilgisizlik, çocuğu terk etme veya başka bir yere gönderme gibi tehditlerde bulunmak yer alır. Bu şekilde çocuklarına yetersizlik ve değersizlik mesajları ileten ebeveynler, çocuklarının düşük benlik saygısı ve özgüven duygusu geliştirmelerine yol açabilir (Dirim, 2003:29). Çocuğu olduğu gibi kabul etmeyip, sürekli başkalarıyla kıyaslama yapmak ve çocuğun yaşına veya gelişim düzeyine uygun olmayan beklentilerde bulunmak, bazı anne babaların sergilediği olumsuz tutumlardır. Bu durumda çocuk, isyankar, aşırı hırslı veya çekingen bir kişilik geliştirebilir ve yaşamdan daha az keyif alabilir. Bu olumsuz davranışlar ayrıca, çocuğun akranlarıyla olan ilişkilerini de zarar verebilir (Bakırcıoğlu, 2002:29). Çok sert bir disiplin ve otorite uygulayarak çocuklarını baskı altında tutan, ancak esneklik ve anlayıştan yoksun bir yaklaşım sergileyen anne babaların çocukları, pasif, kendi duygularını ve düşüncelerini ifade etmekte zorlanan, başkalarının etkisi altında kalan bir kişilik geliştirebilir ya da saldırgan davranışlar sergileyebilir (Çağdaş ve Seçer, 2002: 60-71). Anne babaların aşırı hoşgörölü tutumları ise çocukların yardımlaşma, paylaşma ve özveride bulunma gibi sosyal beceriler geliştirmelerini engelleyebilir ve çocuğun grup içinde başkaları tarafından istenmeyen bir duruma düşmesine yol açabilir (Meadows, 1986: 173-185).

Yine yapılan araştırmalar sonucunda, çocuğun hemen hemen her döneminde özellikle, annenin sevgi ve şefkatine çok büyük ihtiyaç duyduğu ortaya çıkmıştır. Kişilik oluşumu üzerinde annenin sevgi ve şefkatinin etkisi bütün araştırma ve pedagoglar tarafından kabul edilen evrensel bir gerçektir. Herhangi bir duruma bağlı olarak, annenin çocuğundan aynı kalması veya çocuğun bir başkasının yanında yetişmesi, kesinlikle çocuğun kişilik gelişimini tehlikeye sokmaktadır. Bu şartlar altında yetişen çocukların, toplum gerçeğiyle yüz yüze geldiklerinde çatışma yaşamaları artık kaçınılmaz olur. Bilim adamlarının ısrarla üzerinde durdukları çok önemli psikolojik bozuklukların (otizm, hiperaktivite, zeka geriliği, fiziksel zayıflık) temelinde anneden ayrı kalma, sevgi ve şefkat yoksunluğu olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla, böylesi çocuklar toplum tarafından kabul görmez aksine reddedilirler.

4.5. Modern Toplumlarda Ana-Baba ve Çocuk İlişkileri

Sanayileşmiş çağdaş toplumlarda sosyal yaşamın gayesi, çocuğun sosyal fonksiyonlarını düzenlemektir. Oysa, gelenekçi toplumlarda birey kendine ait fikir ve düşüncelerini söyleyebilme ve bunları çevresine duyurabilme özgürlüğüne sahiptir. Toplumun ortaya koyduğu kaide ve kurallar, akla ve mantığa dayandığından toplumda geçerliliğini kaybeden söz konusu durumlar bireyin düşüncelerini gündeme getirmesi sonucu değişikliğe uğrar (Sayın, 1987:83).

Aile, sosyal hayattaki en küçük yapıdır. Bunun manası toplumda ortaya çıkan problemlerin büyük bir kısmının aile içerisinde de bulunmasıdır (Sayın ,1987:83). Bu çerçeveden bakıldığında aile, anne-baba ve çocuk ve kardeşler arasındaki ilişkilerin zaman zaman bozulduğu ve birçok problemin yaşandığı sosyal bir ortam durumundadır.

Sanayi toplumları çocuklar için ayrı bir oluşumu da beraberinde getirmiştir. Öyle ki, başta okul kurumu olmak üzere diğer eğitim ve sağlık kurumları, çocuğu aile ortamından alıp çıkardı. Bundan sonra çocuğun yaşamının büyük bir bölümü bu kurum ve kuruluşlar içerisinde geçmeye başladı. Çocuk bu kurumlarda sıkı bir kontrol altına alındı. Yine çocuğun kendisi adına zaman boyutu bu kurumlar tarafından planlandı (Sayın ,1990:133).

Gelenekçi ailelerde birey sıkı bir otoriteyle karşı karşıyadır. Çocuklar büyüklerin yanında izinsiz konuşamaz ve hareket edemezler. 1950 yıllarında izafi olarak otoriter bir eğitim modelinden, izin verici yani bir modele geçiş olduğunu görmekteyiz. Kültürel anlamdaki değişiklikler toplumsal bir yapıdan bir başka yapıya geçildiğinde anlaşılmaktadır. Bu durum, ülkeler arası değişimde de geçerlidir. ABD'nde izin verici eğitim modeli en uçtaki noktalardan birisidir. Bu model içerisinde ailesel değerler, çocuk üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yine annenin konumu ikinci sıradadır. Anne üstlenmiş olduğu sorumluluklarını, eğitici, psikolog ve doktor nezaretinde sürdürmektedir. Anne-baba ve çocuk ilişkileri çok özel durumlarda kendini göstermektedir. Kısaca, bu modelin felsefesini "önce çocuklar" oluşturmaktadır (Sayın ,1990:133).

Modern toplumlarda çocuk dünyaya geldikten aile içi ve diğer kurumlarla olan ilişkiler yeniden düzenlenir. Özellikle, yaşam koşullarının zorunluluğu karşısında çalışmak zorunda kalan anneler çocuğu kreşlere veya bir yakınına bırakmak gibi bir durumla karşı karşıya kalırlar. Bu duruma bağlı olarak anneler bazen çalışıp çalışmamak arasında bocalarlar. Bazen de karı-koca böyle durumlarda ortaklaşa hareket etmeye çalışırlar (Sayın ,1990:134). Ancak bu arada çocuğun ailesine, özellikle annesine olan ihtiyacı yapılan araştırmalar sonucu ortaya konmuştur.

Ebeveynin görevi, diğer sosyal kurumlarla işbirliği yaparak, çocuğun bu yeteneklerinin geliştirilmesinde kendisine rehberlik etmektir (Sayın ,1990:135).

Ailenin dışında çocuğun ilişki içerisine girdiği kurum ve kuruluşlar, çocuğun gelişimi üzerinde çok etkili olmuşlardır. Ancak, ailenin sorumluluğunu ortadan kaldıramamışlardır. Bilakis, aile bütün bu kurumlarla ilişkiye girerek, daha yoğun bir çalışma içerisinde kendisini bulmuştur. Bu anlamda gelenekçi aile ile modern aile ve çocuk ilişkilerini değerlendirecek olursak, modern ailenin kaynak aktarımı bakımından, sorumluluğun daha çok arttığına şahit oluruz. Bu konuda Kağıtçıbaşı'nın "Türkiye'de Çocuğun Değeri" araştırmasında, çocuklara verilen değerler arasında, çocuğun ekonomik ve psikolojik değerleri ön plana çıkmıştır. Bu değerleri batıdan elde edilen sonuçlarla karşılaştırmada şöyle bir sonuca ulaşabiliriz. Bu araştırmaya göre, çocuğun maddi yönden katkısı % 47, yaşlılık güvencesi % 79 olarak ortaya çıkmıştır. Ebeveyn ve çocuk arasındaki karşılıklı bağımlılık önceleri çocuğun anne ve babasına karşı bağıllığı iken, daha sonra bağımlılık ilişkisi yön değiştirerek yaşlı anne ve babanın yetişkine karşı bağıllığı şeklinde devam etmiştir. Kağıtçıbaşı'na göre, ülkemizde çocuğun öncelikle anne ve babaya bağımlı olması istenmektedir. Gelişmiş toplumlarda ise, bu durumun tam tersi söz konusudur. Aynı araştırmanın ABD ve Almanya'daki sonuçlarına göre, bireysel bağımsızlığa daha çok önem verilmektedir (Sayın, 1990:136). Özet olarak şunu söyleyebiliriz ki Batı toplumlarında çocuğa bir şeyler kazandırmak amaçlanırken, bizim ülkemizde daha ziyade çocuktan istifade etmek düşüncesi hakimdir.

SONUÇ

Aile, bireyin sosyalleşme sürecinde temel rolü üstlenen ilk sosyal çevre olarak, çocuğun toplumsal uyum sağlama ve bireysel kimliğini geliştirme aşamalarında kritik bir öneme sahiptir. Doğumdan itibaren çocuk, çevresindeki dünyadan habersiz bir şekilde gelir ve biyolojik gereksinimlerinin yanı

sıra duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için aile üyelerinin desteğine ihtiyaç duyar. Aile, çocuğun ilk sosyal etkileşim alanıdır ve bu ortam, çocuğun dünyaya ilişkin temel algılarını şekillendirir. Aile üyelerinin gösterdiği sevgi, şefkat, ilgi ve anlayış, çocuğun sosyalleşme sürecini hızlandırarak sağlıklı bir kişilik gelişiminin temellerini atar.

Çocuğun toplumsal uyum becerilerini kazanması, zaman alıcı bir süreçtir ve bu süreç, tek bir aşamadan ziyade, farklı gelişimsel evrelerin birikimli etkisiyle gerçekleşir. Çocuğa aşırı baskı yaparak hızlı bir şekilde toplumsal kuralları kabul ettirmeye çalışmak, onun gelişim sürecine zarar verir ve çatışmaların, duygusal bunalımların ortaya çıkmasına neden olabilir. Sosyalleşme, çocuğun çevresiyle olan etkileşimlerinde öğrenilen davranış biçimlerinin yavaşça özümlemesi ve zaman içinde içselleştirilmesiyle gerçekleşir.

Aile dışında, çocuğun toplumsallaşmasında okul, sağlık kurumları ve diğer sosyal yapılar da önemli rol oynar. Bu kurumlar, bireyin çevresiyle olan ilişkilerini çeşitlendirir ve farklı sosyal deneyimler kazandırarak sosyalleşme sürecine yeni boyutlar ekler. Eğitim, toplumda kabul gören davranışların ve normların öğrenilmesinde önemli bir araçtır. Bu kurumlar aracılığıyla birey, toplumsal kurallar ve roller hakkında bilgi edinir ve bu bilgileri kendi hayatına adapte eder.

Sonuç olarak, bireyin sosyalleşmesi, ailesi ve çevresi tarafından şekillendirilen, dinamik ve çok aşamalı bir süreçtir. Bu süreç, bireyin hem kendi içsel dünyasında hem de toplumsal düzeyde uyum sağlamasını mümkün kılar. Aile, bu sürecin temel taşlarını atarken, sosyal kurumlar da bireyin toplumsal becerilerinin gelişimine katkı sağlar. Sonuç olarak, başarılı bir sosyalleşme, bireyin toplumsal rollerini kabul etmesi, kendisini toplumla uyum içinde hissetmesi ve toplumun bir parçası olarak etkin bir şekilde varlık göstermesiyle sonlanır.

KAYNAKÇA

Armağan, İbrahim. Toplumbilim, İzmir, 1988

Baran, G. (2011). Sosyal Gelişim. N. Aral Ve G. Baran (Ed.), Çocuk Gelişimi (Ss.193- 222) İçinde. İstanbul: Ya-Pa Yayın A.Ş.

Bakırcıoğlu, R. (2002). Çocuk Ruh Sağlığı ve Uyum Bozuklukları. 110–113. Anı Yayıncılık. Ankara.

Başaran, Fatma. Psiko Sosyal Gelişim, Ankara, 1992

Başaran, İbrahim Ethem. Eğitim Psikolojisi. Yargıcıoğlu Matbaası, Ankara, 1974

Baymur, Feriha. Genel Psikoloji. İstanbul, 1993

Bilen, Mürevvet. Ailede Sağlıklı İlişkiler, Mars Matbaası, Ankara, 1978

Binbaşıoğlu, Cavit. Gelişim Psikolojisi. Kadioğlu Matbaası. Ankara, 1990

Caulfield, R. (2001). Infants Toddlers. 211-268. New Jersey: Prentice Hall,

Celkan, Hikmet Yıldırım. Eğitim Sosyolojisi. Eğitim Fak. Basımevi, Erzurum, 1993

Çağdaş, A., Seçer, Z. (2002). Çocuk ve Ergenlerde Sosyal ve Ahlak Gelişimi. 34-71. Nobel Yayınevi, İstanbul.

Dirim, A. (2003). Çocuk Ruh Sağlığı. Esin Yayınevi. İstanbul. 26-35.

- Dönmez, Ali "Çocukta Sosyal Gelişim" Türk Aile Ansiklopedisi, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Cilt 1, Ankara, 1991
- Dönmezer, Sulhi. Sosyoloji. Sermet Matbaası, İstanbul, 1990
- Edgar, A. ve Sedgwick, P. (2007). Kültürel kuramda anahtar kavramlar. (M. Karaşahan,Çev.), İstanbul: Açılım Kitap Yayınları.
- Erkal, Mustafa. Sosyoloji. İstanbul, 1996
- Fazlıoğlu, Y. (2009). Sosyal Gelişim. N. Aral, T. Duman (Ed.). Eğitim Psikolojisi. İstanbul: Kriter Yayınları.
- Güzel, Abdurrahman. "Ailede Çocuk Eğitimi". I. Aile Şurası Bildirileri, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 1990
- Hollingshead, A.D. A Sciologic Perspective on Andoloscenee, Amerika, 1960
- Kıncal, Remzi Yavaş. Ailenin Eğitim Fonksiyonları. Eğitim Fak. Basımevi, Erzurum, 1994.
- Marshall, G. (1999), Sosyoloji sözlüğü. (O. Akınhay, D. Kömürcü, Çev.), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
- Meadows, S. (1986). Understanding Child Development. London: Unvin Hyman, 173-185.
- Orçan, M. (2012). Sosyal Gelişim. M. Orçan (Ed.), Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (Ss. 127-181) İçinde (4.Baskı). Ankara: Maya Akademi Yayınevi.
- Özdemir, N. (2006). Türk Çocuk Oyunları. Ankara: Akçağ Yayınları.
- Richter, H.E. Hasta Aile. Çeviri: Günsel Koptagel, Gümüş Basımevi, İstanbul, 1991
- Saarnı, C. (2001). Cognition, Context and Goals : Significant Components in Social-Emotional Effectiveness. Social Development, 10 (1), 125- 127.
- Sayın, Önal. Aile Sosyolojisi. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1990
- Sayın, Önal. Aile içi İlişkiler Toplum ve Birey Çözümlemesi. Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Sayı 1, İzmir, 1990
- Selçuk, Ziya. Eğitim Psikolojisi. Atlas Kitabevi. İstanbul, 1994
- Tolan, Barlas. Toplum Bilimine Giriş. Feryal Matbaası, Ankara, 1991
- Ülgen, Gülten, Fidan, Emel. Çocuk Gelişimi. Hürriyet Matbaası, İstanbul, 1988
- Yanbastı, Gülgün. Kişilik Kuramları. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1990
- Yavuzer, Haluk. Ana-Baba ve Çocuk. İstanbul, 1993
- Yörükoğlu, Atalay. Çocukta Ruh Sağlığı. İstanbul, 1978
- Yörükoğlu, Atalay. Aile ve Çocuk. İstanbul, 1992